

SHAJARA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529292>

Saparov Shuhrat Shavkatovich

Termiz muhadislik texnologiya instituti assenti

Anatatsiya: SHAJARA (arab tilida – daraxt ma'nosini beradi) , genealogiya – fani kishilarning kelib chiqishi, ajdodlari va qonqarindoshlik aloqalari majmui. Uni tarix fanining bir tarmog'i – genealogiya fani o'rganadi.

Kalit soʻzlar: *Shajara, Padsho, Xukmdor, olim, ulomo, qahramon.*

Payg'ambarlar, podsholar, xukmdorlar, olimu-ulamolar afsonaviy qahramonlar nasl-nasabiga qiziqish qadim zamonlardan bo'lgan, lekin o'rta asrlarda shajara imtiyozli tabaqalarning paydo bo'lishi va ularning avlod-ajdodlarini kelib chiqishiga va rasmiylashtirishga qiziqishning kuchayishi bilan alohida ahamiyat kasb etgan. Bu, o'z navbatida, nasl nasabni soxtalashishini oldini olish maqsadida juda ko'plab tarixchi olimlar tadqiqot ishlari olib borib kiyik terisida yozilgan davlat xukmdorlari tasdiqlab muxr bosib bergan shajaralarni o'sha davrda yangi chiqqan xitoy qog'ozlariga va keyinchalik samarqant qog'ozlariga ko'chirib o'sha davr podshoxlariga muxr urdirib tasdiqlatib olganlar, Abu Sa'd Abdulkarim ibn Muhammad ibn Mansur at-Tamimiy as-Sam'oniyning "Nasabnoma" asarida VIII–XII Asrda yashagan Movaranaxrlik Olimu ulamolarni shajarasini tuzib chiqadilar 12-asrdan boshlab Shajara o'rtasidagi nikoh aloqalari haqida guvohlik beruvchilarning paydo bo'lishiga olib kelgan. Shu davrlarda urug' yoki birbiriga yaqin bir necha urug' a'zolarining naslnasabiga oid bir necha daftarlar tuzila boshlagan. Keyinchalik o'rta Osiyoda Shajaraga oid dastlabki yirik asarlar 15-17-a. larda paydo bo'lgan. Ayniqsa, Mirzo Ulug'bekni «TARIX-I ARBA' ULUS» («TO'RT ULUS TARIXI») asari va Abulg'oziy Bahodirxonning «Shajarayi turk» va «Shajarayi tarokima» asarlari 13 – 17-a. lardagi mo'g'ul va turk urug'lari, hukmdorlari haqida qimmatli ma'lumotlar beradi.

O'rta Osiyoda nasab daftariga xo'jalar, saidlar va b. ega bo'lib, bu hujjatlar ularning payg'ambar, sahobalar, tarxon, beklar naslidan kelib chiqqanligini ko'rsatuvchi dalil sifatida, shuningdek, soliq to'lash, xalq hasharlariga chiqish va b. ishlarda alohida imtiyozga, umuman jamiyat hayotida yuqori mavqega ega bulishi uchun xizmat qilgan. Shajara hujjatlari dastlab shaxsning siyosiy mavqeiga ko'ra, guvohlar ishtirokida hukmdorlar huzurida tuzilgan va uning muxri bilan tasdiqlangan. Keyinchalik hukmdorlar avvalgi muhrlarni ko'rib tasdiqlab

beraverishgan. Amur Temur hukumronligi davriga kelib nasl nasabni surishtirib biron lavozimga qoyish yoki qilgan gunoxiga qarab jazolash odat tusiga kirdi. Temuriylar hukumronligi davrida Muxammad payg'ambar avlodlari Sayyidlar xonadoni vakillarini xurmatlarini joyiga qoyib yuqori lavozimlar berib va davlat soliqlaridan imtiyozlar berib ba'zilaridan ozod qildi. Turkiston zaminiga rossiya imperiyasi kirib kelishi bilan bu zaminda yashaydigan millatlarni tarixini yo'qotishga xarakat qilinib vatan parvar millat vakillariga bosmachi degan tamg'a bosilib, diniy ulomalarni eskilik sarqiti gumashtalari deb, xalq dushmanlariga chiqarib surgun qilishdilar. Milliy davlatchiligimiz tarixiga oid haqiqatlarni oydinlashtirish, uzoq yillar tabarruk nomi va shoni pinhon tutilgan ulug' ajdodlarimizning ilmiy-ijodiy, ma'naviy-ma'rifiy merosini xalqqa qaytarish yo'lida qilinayotgan xayrli ishlar behad quvonchlidir. Xalqimizda yetti pushti, ajdodlarining istiqomatgohi va faoliyati tarixidan xabardor insonlarga alohida ehtirom bilan munosabatda bo'linadi. «Odamzod borki, avlod-ajdodi kimligini, nasl-nasabini, o'zi tug'ilib voyaga yetgan qishloq, shahar, xullaski, Vatanining tarixini bilishni istaydi». Zero, bu tuyg'u insonning qadim bobokalonlari va, eng muhimi, o'z Vataniga chuqur hurmati, e'tiqodi ramzidir.

Binobarin, payg'ambar alayhissalomning muborak hadislaridan birida: «Qarindoshlik aloqasi bo'lgan nasablaringizni o'rganinglar, chunki siylai rahm – qarindoshlar orasida mehrni uyg'otadi va molingiz ko'payishiga sabab bo'ladi hamda sizni yaxshilik bilan eslaydilar», – deya uqtiriladi.

«Nasab» arabcha so'z bo'lib, kelib chiqish, nasl-nasab, sulola, ajdod ma'nolarini anglatadi. Islom ahlining ko'payishi, arab xalqlarining ajam xalqlari bilan qo'shilib ketishi nasablarni o'rganish haqidagi ilmning dunyoga kelishiga zamin yaratdi. Uning asoschisi nasab ilmining imomi Hishom ibn Muhammad ibn Soib al-Kilabiydir [vafoti hijriy 204 (milodiy 820) yil]. Sahobai kiromlardan xalifai roshid Abu Bakr Siddiq, raziyallohu anhu, ham nasab ilmining bilimdoni bo'lganlar. Al-Kilabiydan keyin ham ko'plab «Nasabnoma» ta'lif qilingan. Shu an'ana davomchisi «al-Ansob»ning muallifi tojul-islom Abu Sa'd Abdulkarim ibn Muhammad ibn Mansur at-Tamimiy as-Sam'oniy al-Marvaziy al-Hofiz hijriy 506 (milodiy 1113) yilning sha'bon oyida Marvda dunyoga kelganlar. [Hijriy 562 (milodiy 1167) yilda Marvda vafot etganlar.] Tamim qabilasining bir tarmog'i hisoblangan sam'oniylardan bo'lganlari uchun bu zotga as-Sam'oniy nisbati berilgan. Uch yoshlarida otalari Muhammad ibn Mansur u kishini Nishopurga olib keladilar. Bir yil o'tgach, otalari vafotidan so'ng, amakilari qo'lida Qur'on va fiqh ilmidan saboq olgan Abdulkarim as-Sam'oniy keyinchalik nasab ilmiga qiziqib, dunyo mamlakatlari bo'ylab safarga chiqadilar. Safarlari davomida yetti

ming mashoyixdan tahsil olganlarki, bu adadga boshqa hech bir olim yetgan emas. Shuni ta'kidlash joizki, as-Sam'oniyy o'sha ustozlaridan ko'pchiligining tahsiniga ham sazovor bo'lganlar. Xar bir inson o'zini hech bo'lmasa yetti pushtini bilishi kerakligini ota bobolarimiz bod bod takidlaganlar bu bilan ota bobolarimiz nimalar bilan shug'ullanganligi kasbi kori turmush tarzi va o'z nasl nasabini obdon o'rganishlari va ularni qoldirgan madaniy, ma'naviy meroslarini asrab avaylashni va kelgusi avlodlariga yetkazishni, farzantlariga diniy ta'lim tarbiya berishni, o'zini o'zligini anglashni vatanparvarlik ruxida tarbiyalab mukammal inson bo'lib yetishishi uchun har bir ota ona farzanlari uchun ma'suldir. Shu bilan birgalikda o'tib ketgan ajdodlarini eslab turishlari, ajdodlarini nasl nasabini bilishlari uchun shajara ya'ni nasabnomalarini yozma ravishda o'zlari bilganча yozib borishlari kelajak avlodlarga qoldirishlari foydadan holi bo'lmaydi. Sizlarni etiborlaringizga Termiziy Sayyidlardan bo'lgan Salovot qishlog'ida yashab keladigan bir oilaga tegishli bo'lgan shajarani misol tariqasida ilova qilmoqdamiz.

Termiz Sayyidlaridan bo'lgan Salovot qishlog'i Sayyidlarni bir shoxchasini oilaviy shajarasi ilova qilinmoqda.

1.Hazrat Ali Murtazo ibn Abu Tolib R.A. (599-661), safdoshlarini va ahli ayollarini Alloh rahmat qilsin.

2.Imom Husayn R.A. (626-680)yy

3.Imom Zaynulobiddin R.A. (658-713)yy 4.Imom Boqir R.A. (Hasan al—Asg'ar) Abu Ja'far, Abdulloh Termiziy. (677-732)yy 5.Sayyid Amir Ubaydilloh (Abdulloh, imom Ja'far sodiq). Imom Boqir R.Ani O'g'li (Aroj Abu Ali) Termiziy(701-765).

6.Sayyid Ismoil Amir Abdullohni o'g'li (imom Ja'far sodiq).

7.Sayyid Amir Muhammad Koshoniy shoir.

8.Sayyid Ali , Koshoniy.Sayyid Muhammad Shoir Koshoniyni o'g'li.

9.Sayyid Ibrohim Bog'odiy Sayyid Alini o'g'li .

10. Sayyid Kozim, Sayyid Ibrohimni o'g'li.

11.Sayyid Taho(Taqo) Sayyid Kozimni o'g'li Bog'dodiy

12.Sayyid Yunus .Sayyid Tahoni o'g'li Bog'dodiy.

13.Sayyid Muso.Sayyid Yunusni o'g'li Iroq Shom.

14.Sayyid Abdullo Sayyid Musoni o'g'illari Bog'dodiy.

15.Sayyid Ziyoviddin Sayyid Abdulloni o'g'li Bog'dodiy.

16.Sayyid Xotam Sayyid Ziyoviddinni o'g'li Bog'dodiy Iroqiy.

17.Sayyid Madut Sayyid Xotamni o'g'illari Bog'dodiy.

18.Sayyid Ato Sayyid Madutni o'g'illari Madina.

19. Sayyid Solih otash nafas Sayyid Atoni o'g'illari Termiziy Tojikistonda vafot qilganlar qabrlari tojikistonda.

20. Sayyid Yahyo Termiziy Turkmanistonda tug'ilgan Termiziy Salovotiy. Sayyid Solihni o'g'li Salovotiy.

21. Sayyid Rafayullo Sayyid Yahyoni o'g'illari G'uzorda bek bo'lgan Nasafiy. bir kechada 1000 rakat namoz o'qiganlar.

22. Xoji Sayyid Ibrohim ota Abu Ismoil Buxororiy. makka piyod

23. Sayyid Ibrohimni o'g'li Ismoil Abu Najmiddin Buxoriy – Buxoro Mir Arab madrasasida ta'lim olgan va Mudarislik qilgan .

24. Sayyid Najmiddin vali ko'zi ko'rlarni davolaganlar Abu Nizomiddin G'uzor Nasafiy – Buxoroda ta'lim ko'rlarni tuzatadi .

25. Sayyid Nizomiddin korxab Sayyid Najmiddin vali o'g'li Abu Salohiddin G'uzor Nasafiy–Buxoroda ta'lim.

26. Sayyid Nizomiddin o'g'li Saloxiddinxon Abu Abdurahim G'uzor Nasafiy– Buxoroda ta'lim olgan.

27. Sayyid Abdurahimxon Abu Abdulkarimxon G'uzor bek Nasafiy–Buxoroda ta'lim.

28. Sayyid Abdulkarimxon Abu Muhammad Amin G'uzor Nasafiy–Buxoroda ta'lim Buxoroda vofot qilganlar.

29. Sayyid Muhammad Amin Sayyid Abdulkarimxonni o'g'li G'uzor tug'ilganlar Chiroqchi begi va Turkmanistonni bir qancha begliklarini birlashtirgan beg boshi bo'lib ko'p yillar turkmanistonda yashab qolganlar Nasafiy. – Buxoroda ta'lim olgan .

30. Sayyid Raxmatilloxon mashxur (Mullo xo'ja Eshon) Sayyid Muhammad Aminxonni o'g'li G'uzor, Chiroqchi Nasafiy. – Buxoro Mir Arab madrasasida ta'lim olgan va Mudarislik qilgan Shayxul islom rutbasini olganlar. (1762- noaniq) yy

31. Sayyid Muxammadxon Raxmatilloxon o'g'li (Mullo xo'ja Eshon)

31. Sayyid Rivoyatilloxon Raxmatilloxon o'g'li (Mullo xo'ja Eshon). Shibirg'on

31. Sayyid Davatilloxon Raxmatilloxon o'g'li (Mullo xo'ja Eshon) Shibirg'on

Z1. Sayyid Safoxon Raxmatilloxon (Mullo xo'ja Eshon)ni o'g'li

31. Sayyid mullo Fozilxon Raxmatilloxonni o'g'li (Mullo xo'ja Eshon) Termiziy Salovotiy – Buxoroda Mir Arab madrasasida ta'lim olgan . (1805- noaniq)yy

32. Mullo Sayyid Gulxo'jaxon (Qoraxon) Eshon Fozilxonni o'g'li Termiziy Salovotiy – Buxoroda Mir Arab madrasasida ta'lim olgan .(1837-1918)yy

33. Sayyid Xusaynalixon Gulxo'jaxon (Qoraxon) o'g'li 33. Sayyid mullo Fayzuddinxon (Fayzulloxon) Gulxo'jaxon (Qoraxon) ni o'g'li Termiziy Salovotiy. (1883-55) yy

34. Sayyid Ibdulloxon mullo Fayzuddinxonni o'g'li

34. Sayyid Jo'raxo'jaxon mullo Fayzuddinxonni o'g'li

34. Sayyid Safarxon mullo Fayzuddinxonni o'g'li Termiziy Salovotiy. (1917-1990)yy

35. Sayyid Shukurxon mullo Safarxonni o'g'li. (1938-2016)yy

36. Safarova Xurshida Shukurxo'ja qizi (1966-2015)yy

36. Safarov Ilyos Shukurxo'ja o'g'li (1967-2011)yy

37. Shukurov Islomxo'ja Ilyos xo'ja o'g'li (1992)y

38. Ilyosiddinova Asal Islomxo'ja qizi (2018) y

38. Ilyosiddinova Said axror Islomxo'ja o'g'li (2021) y

37. Shukurov Fazliddin Ilyos xo'ja o'g'li (1993)y

38. . Ilyosiddinova Sayyid Muhammad Fazliddinxo'ja o'g'li (2021) y

37. Shukurov Shamsiddin Ilyos xo'ja o'g'li 1996y

37. Shukurov Asilbek Ilyos xo'ja o'g'li 2007y

36. Safarova Zulayho Shukurxo'ja qizi (1968)y

36. Safarova Nargiza Shukurxo'ja qizi (1970)y

36. Safarova Mashxura Shukurxo'ja qizi (1973)y

36. Safarova Muattar Shukurxo'ja qizi (1974)y

36. Safarova Umida Shukurxo'ja qizi (1975)y

36. Safarov Abduvoixxon Shukurxo'ja o'g'li (1977)y

37. Shukurova Mohichehrabibi Abduvoixxon qizi (

37. Shukurova Munisabibi Abduvoixxon qizi

37. Shukurov Saidbunyodxon Abduvoixxon o'g'li

37. Shukurov Saidbasirxon Abduvoixxon qizi

36. Safarova Aziza Shukurxo'ja qizi (1981)y

36. Safarova Maqsuda Shukurxo'ja qizi (1987)y

35. Sayyid Shavkatxon Safarxon o'g'li. (1945-2014)yy

Shavkatxo'jani zavjasi Yaxyaeva Raxilabibi Aslamxon qizi (1945)y

36. Saparov Saidshuxrat Shavkatxo'ja o'g'li (1969)y

37. Shavkatxo'jaev Saidshaxboz Shuxratxo'ja o'g'li (2001)y

37. Shavkatxo'jaeva Marjona bibi Shuxratxo'ja qizi (2005)y

36. Safarova Dilfuza Shavkatxo'ja qizi

36. Safarov G'ayratxo'ja Shavkatxo'ja o'g'li (1974) y

37. Shavkatova Bibirobiya G'ayratxo'ja qizi (1999)y
37. Shavkatov Bekzod G'ayratxo'ja o'g'li (2002)y
37. Shavkatxo'jaeva Muslima G'ayratxo'ja qizi (2004)y
37. Shavkatovxo'jaev Saidzubayir G'ayratxo'ja o'g'li (2008)y
37. Shavkatxo'jaeva Madina G'ayratxo'ja qizi (2007)y
36. Saparov O'tkirxo'ja Shavkatxo'ja o'g'li (1975)y
37. Shavkatov Asliddin O'tkirxo'ja o'g'li
36. Safarova Zulfizar Shavkatxo'ja qizi (1977)y
36. Safarova Zulxumor Shavkatxo'ja qizi (1984)y
35. Sayyid Dilovarxon Safarxon o'g'li. (1947)y
36. Safarova Feruza (1971)y
Z6. Safarova To'xtagul (1979)y
Z6. Safarova Surayyo (1988)y
Z6. Safarova Qurbonoy (1997)y
35. Sharofat bibi Safarxon qizi. (1949)y
35. Nasiba bibi Safarxon qizi. (1951)y
35. Muyassar bibi Safarxon qizi. (1953)y
35. Nazokat bibi Safarxon qizi. (1959)y
35. Sayyid Davutxon Safarxon o'g'li. (1961) y
36. Safarova Maftunabibi Sayyid Davutxon qizi. (1984)y
36. Safarov Uchqunxon Sayyid Davutxon o'g'li. (1987)y
37. Sayyid Dilshodxon Uchqunxon o'g'li. (2014)y
37. Sayyid Madinabonu Uchqunxon qizi. (2017)y
37. Sayyid Akbarxon Uchqunxon o'g'li. (2021)y
36. Safarov Ilxomxon Sayyid Davutxon o'g'li. (1990)y
37. Sayyid Komilxon Ilxomxon o'g'li. (2020)y
36. Safarova Manzurabibi Sayyid Davutxon qizi. (1992)y
35. Sayyid No'monxon Safarxon o'g'li. (1964)y
36. Safarov Sayyid Jamshidxon Sayyid No'monxon o'g'li (1989) y
36. Safarov Setorabibi Sayyid No'monxon qizi (1991)y
36. Safarov Sayyid Jasurxon Sayyid No'monxon o'g'li (1995)y
34. Sayyid Jo'raxo'jaxon Mullo Fayziddinxon (Fayzulloxon) o'g'li (1919-1992)yy
35. Asrorova Rajaboy bibi Sayyid Jo'raxo'jaxon qizi (1948-2008)yy
35. Jo'raeva Zarifa bibi Sayyid Jo'raxo'jaxon qizi (1949-2017)yy
35. Fayzullaev Sayyid G'oyibnazarxon Jo'raxo'jaxon o'g'li (1957-2018)yy
36. Fayzullaev Sayyid Farxodxon G'oyibnazarxon o'g'li (1982)y

37. Fayzullaeva Mubina bibi Sayyid Farxodxon qizi (2008)y
37. Fayzullaeva Oyisha bibi Sayyid Farxodxon qizi (2009)y
37. G'oyibnazarov Sayyid Abdurahmon Farxodxon o'g'li (2019)y
37. G'oyibnazarova Soliha bibi Sayyid Faxriddinxon qizi (2016)y
36. Fayzulleva Lobar bibi Sayyid G'oyibnazarxon qizi (1984)y
36. Fayzullaeva Nilufar bibi Sayyid G'oyibnazarxon qizi (1987)y
36. Fayzullaev Sayyid Faxriddinxon G'oyibnazarxon o'g'li (1988)y
37. G'oyibnazarova Soliha bibi Sayyid Faxriddinxon qizi (2016)y
37. G'oyibnazarov Sayyid Muxammad-Amin Faxriddinxon o'g'li (2020)y
36. Fayzullaeva Dilshoda bibi Sayyid G'oyibnazarxon qizi (1994)y
36. Fayzullaev Sayyid Shuxratxon G'oyibnazarxon o'g'li (1996)y
35. Fayzullaev Sayyid Bobonazarxon Sayyid Jo'raxo'jaxon o'g'li (1960-1998)yy

ASOSIY ADABIYOTLAR:

1. Shajarai turk va uning o'rganilishi (X.Xudoynazarov)
2. Shajarai turk. (Abdulg'oziy Boxodirxon)
3. To'rt ulus tarixi. (Mirzo Ulug'bek)
4. Nasabnoma. (Abdulkarim samoniy)
5. Shajara, Nasabnomai Zaboniy Forsiy (Said Raxmatiloxon Mullo Xo'ja

Eshon avlodlariga

6. tegishli Oilaviy shajarasi).
7. Termiziylar, Termiz Sayyidlari shajarasi va tarixi. SH.Saparov

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI VA MANBAALAR

1. Abdurazzoq Samarqandiy. "Matlai sa'dayn va majmai bahrayn ". A. O'rinboev nashri. T. 1969.
2. Abul Fayz Bayxaqi. "Istoriya Ma'suda" . Izdanie A.X. Arends nashri. M. 1969.
3. Alouddin Otamalik Juvayniy.
4. Divan Anvari. Jilde 1-2. "Ba extemome Muhammad Taki Mudarrisi Rizavi". Nashri Tixron. 1376(1997).
5. Gias ad-Din Ali. "Dnevnik poxoda Timura v Indiyu" Izdanie L.A.Zimina.- Petrograd.

1915.

6.Giyasiddin Ali "Dnevnik poxoda Timura v Indiyu" Izdanie A.A.Semenova. M. 1958.

7.Zahriddin Muhammad Bobir."Bobirnoma". P. Shamshiev nashri. T.1989.

8.Ibn al-Asir. "Al-komil fi-al-tarix". T. 9. / Abdul al- Vohob al- Nadjar. Al-Qohira. 1359 x. 313.

9.Ibn Abu Usaybi'a "Uyun al-anba' fi tabaqat al-atiba'" Bayrut. 1972.

10.Ibn- Battuta: Ibrohimov. N. " Ibn Battuta va uning O'rta Osiyoga sayoxati". T.

1993.

11.Ibn Fuvati. "Talxis majma al- adab fi mujam al- al-kab". T.4. Damashq. 1962-1968.

12.Ibn Xaldun. " al-ibor va divan al-mubtada va-al-xabar.T.5. Bayrut. 1961. S.232-

233.

13."Istoriya at- Tabari". Izbrannie otrivki / Perevod s arabskogo V. I. Belyaeva .

Dopolneniya k perivodu O.G. Bol`shakova i A.B. Xalidova. Tashkent. 1987.

14.Maxmud ibn vali. "more tayn otnositel`no doblestey blagorodnix"(Geografiya) /

Vvedenie, perevod, primechaniya, ukazateli B.A. Axmedova. Tashkent. 1977.

15.Mir Muhammed Amin -al Buxari. " Ubaydulla-name". Izdanie A.A. Semenova. T.

1957.

16.Muhammad Mahsum ibn Sayyid al-Hasaniy at- Termiziy."Mujarrabot" (Sinalgan

dorilar) .Uzr FA SHI.8156.

17.Muhammad Qozi ibn Burhoniddin ibn Xoja Muhammad Rizo."Silsilat ul-orifin". Uzr FA

SHI. 5474.

18."Nizomulmulk"."Siyosatnoma", yoki "Siyar ul- mulk". Shodmon Vohid Husaynzoda va Aftopdil Erkinov nashri.T.1997.

19.Nizomiddin Shomiy."Zafarnoma". A.O'rinboev nashri . T. , 1996.

20."Temur tuzuklari".A.Sog'uniy va H.Karomatov tarjimasi.T. ,1991.

21.Fasix Ahmad ibn Djalal ad- din Muhammad Xavafi. "Mudjmal-i Fasixi"(Fasixov

svod).Per.pred.prim.i ukazat. Yusupovoy D.YU.T.1980.

22.Xoja Samandar Termiziy .“Dastur ul-mulk”.J.Esanov nashri T.1997.

23.Sharafiddin Ali Yazdiy. “Zafarnoma”.O.Bo'riev tarjimasi. A.O'rinboev nashri .T.

,1994.

24.Shayx Mahmud Churas . “Xronika”. M.1976.

25.Hamdulloh Kazvaniy. “The Tarikh-i-Ghuzida”.E.G.Browne. Vol I, Leyden-London,1910.

26.Hofiz Tanish Al-Buxoriy. “Abdullanoma”.I -II kitoblar.

S.Mirzaev tarjimasi.B.Ahmedov nashri. T. , 1999- 2000.

Arxiv materiallari

27.O'zbekiston Respublikasi Markaziy Arxivi.F. 3, yozuv 1,ish 196,v.187-192.

28. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Arxivi.F. 3, yozuv 1,ish 133,v.54- 55.

29. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Arxivi.F.1396, yozuv 2, ish 1490.

Ilmiy asarlar va maqolalar

30.Abdullaev A. Rudakiy soniy. “Tafakkur”.2002. 4. 60- 656.

31.Andreev M.S. Perevod spiskov s nadgrobnix nadpisey, privezenix chlenom krujka

N.F.Sitnyakovskim iz Shaxrisabza i Kitaba PTKLA, god V,1990.S. 16 - 28.

32.Babadjanov B. Sadat-i Tirmiz.// “Islam na territorii bivshey Rossiyskoy imperii”.Vip.3.M , 2001.S.89-92.

33.Bartol`d V.V. “Termiz” Sochineniya.T.Z.M.1969.S.504 -508.

34.Buniyatov Z.M.”Gosudarstvo xorezmshaxov Anushteginidov”(1097-1231). M. , 1986.

35. Djaloliddin Mirzo .”Termezskie Sayyidi”.// Termiz-drevniy i noviy gorod na

perekrestke velikix dorog. T. 2001.S.63-64.

36. Jaloliddin Mirzo (J.Mirzaev).”Termiz Sayyidlarining shajarasi tarixiy manbaa

sifatida”.// Baqtriya-Tohariston qadimda va o'rta asrlarda.Samarqand. 1992. 70-72b.

37. Jaloliddin Mirzo.”Termiz Sayyidlari”.Muloqot.1997.1b.S.45- 46b.

38.Jaloliddin Mirzo (J.Mirzaev).”Termiz Sayyidlari”. Samarqand, 2001.20- 23 b.

39. Jaloliddin Mirzo. “Termiz tarixi.T. , 2001.

40. Zasiipkin B.N. «Pamyatniki arxitekturi Termizskogo rayona». Kul'tura Vostoka. T.II.
M.1928.S.33- 35.
41. "Islam" Entsiklopedicheskiy slovar`.M.,1991.
42. Masson V.M.Romadin V.A.Istoriya Afganistana.
Tom2.M."Nauka".1965.
43. Masson M. YE. Gorodisha Starogo Termeza i ix izuchenie. Trud` TAKE. T.I.T,1940.
44. Murtozaev B. Alisher Navoiy "Termiziylar haqida". TerDU qonferentsiyasi materiallari. T. 1999.80-83 b.
45. Nekrasova YE.G, Filimonov V.I. "Xonako v ansamble Sultan -Saodat". Kraevedenie
Surxandar`i. T. ,1989. S.86- 92.
46. Nekrasova YE.G.Sultan-Saodat. // Islam na territorii bivshey Rossiyskoy imperii. Vip.
III.-M., 2001.
47. Poslavskiy I.T. O razvalinax Termeza. Putevoy ocherk. Sredneaziatskiy vestnik.
Tashkent, deqabr`, 1896. 84-100.
48. Pribitkova A.M: Stroy izdat, 1973. -236 s.
49. Pugachenkova G. A. Novie materialy po arxitekture ansamblya Sultan-Saodat. //
Stroitel'stvo i arxitektura O'zbekistana 1965. 9. S. 39-41.
50. Riviladze E. V. K istorii Sevrnogo Toxaristana v XI-nachale XIII vv. Kraevedenie
Surxandar`i. - Tashkent. 1989.S. 93-112.
51. Safarov SH. Termiz Termiziylar. Termiz. T.1993.
52. Semenov A. A.Proisxojenje Termzskix seyidov i ix drevnyaya usipal'nitsa "Sultan-Saodat". // Protokoli turkestanskogo krujka lyubiteley arxeologii. God XVIII (XIX).-
T..1914.S.3-20.
53. Semenov A. A.K voprosu o proisxojenii Samanidov. Sbornik statey, posvyashennix
istorii i kul'ture perioda formirovaniya tadjikskogo naroda i yego gosudarstvennosti.
Stalinabad.1955- S-3-11.

54. Sultanov X.T.K istorii formirovaniy arxitekturnix ansambley Shaxrisabza X1V-XV vv
(po arxeologicheskim dannim). AKD. Samarqand,1990.
55. Xakimov 3. A, Shvab YU. 3. Sulton Saodat. Iskusstvo zodchix O'zbekistana . Vip. 1V- T., 1969. S.25-62.
56. Shvab YU.3. Rannie mavzolei ansamblya Sultan – Saodat.. Issledovaniya i restavratsiya pamyatnikov arxitektri . O'zbekistana.-T . , 1966. S.7-15.
57. O'rta Osiyolik qirq olim .T., 1961.
58. Xakimov 3.A.Sultan –Saodat . //Fan va turmush. 1966.1 S. 22-25 b.
59. Bonvalot G. En Asie Centrale. De Moscov en Bactriane –Paris,1884 .
60. Capus C.A travers le royaunr de Tamerlan.–Paris ,1884 .
61. Azizbek Xolnazarov. Chop etildi Iyul 29, 2020.
62. Usmonxon ALIMOVning “Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam)ning muborak vasiyatlarini” (1-jild) kitobidan Asar “Movarounnahr” nashriyotida chop etilgan.